

Desenvolvimento de um sistema de controle para diluição automática de desinfetantes

Bruna Campos Guedes
 Faculdade de Engenharia Elétrica
 Universidade Federal de Uberlândia
 Uberlândia, Brasil
 ORCID: 0000-0002-4384-0056

Danillo Rodrigues da Silva
 Faculdade de Engenharia Elétrica
 Universidade Federal de Uberlândia
 Uberlândia, Brasil
 ORCID: 0000-0002-3316-1703

Mirella de Sousa Vieira
 Faculdade de Engenharia Elétrica
 Universidade Federal de Uberlândia
 Uberlândia, Brasil
 ORCID: 0000-0002-3316-1703

Thaynara Rodrigues Silva
 Faculdade de Engenharia Elétrica
 Universidade Federal de Uberlândia
 Uberlândia, Brasil
 ORCID: 0000-0003-1302-5525

Sérgio Ricardo de Jesus Oliveira
 Faculdade de Engenharia Elétrica
 Universidade Federal de Uberlândia
 Uberlândia, Brasil
 ORCID:

Resumo - De acordo com o programa de controle de infecção hospitalar estabelecido pelo Ministério da Saúde (portaria nº 2616, de 12 de maio de 1998), a desinfecção de superfícies é um fator importante para que surtos de infecção não se propaguem. Tal desinfecção é feita utilizando um produto diluído nas proporções necessárias. O mecanismo para diluição comumente utilizado é de base hidráulica - dosadores - com proporções fixas pré-estabelecidas. Estes aparelhos necessitam de calibração, manutenção preventiva e não há o registro da quantidade de água e desinfetante utilizados, impossibilitando um controle de gastos. Dito o exposto, foi desenvolvido um sistema de controle com o objetivo de aprimorar a precisão da diluição e auxiliar os mecanismos já existentes para esses fins. Ao final, o dispositivo foi capaz de diluir produtos conforme solicitação do usuário e registrar diariamente a quantidade de água e de desinfetante usada para posteriores averiguações. Logo, o projeto se mostrou eficiente no processo desejado.

Palavras-chave — Diluição, controle, proporção, hospital, desinfecção.

I. INTRODUÇÃO

Os Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS) guardam uma íntima relação com as infecções hospitalares, podendo proporcionar focos de contato e de transmissão. Este assunto tem ganhado cada vez mais destaque, pois as consequências do contágio de microrganismos podem tomar proporções catastróficas para o bem-estar de todas as pessoas em contato com o meio ambiente hospitalar [1].

A disseminação das infecções associadas aos cuidados de saúde é complexa e multifatorial. De acordo com o programa de controle de infecção hospitalar estabelecido pelo Ministério da Saúde (portaria nº 2616, de 12 de maio de 1998), a desinfecção de superfícies é um fator importante para que surtos de infecção não se propaguem.

Tal desinfecção é feita utilizando um produto diluído nas proporções necessárias. O mecanismo para diluição comumente utilizado é de base hidráulica - dosadores - com proporções fixas pré-estabelecidas. Desse modo, para cada concentração de desinfetante existe uma válvula específica. Estes aparelhos necessitam de calibração, manutenção preventiva e não há o registro da quantidade de água e desinfetante utilizados, impossibilitando um controle de gastos. Neste contexto, observando aspectos do cotidiano dos profissionais de saúde, dos usuários que se relacionam com a

problemática das infecções hospitalares e visando melhoria e simplificação deste processo, propomos um mecanismo de controle para a diluição de desinfetante.

Um sistema de controle realimentado ou em malha fechada é um sistema em que os sensores verificam o estado atual do dispositivo a ser controlado e esta medida é comparada com um valor predefinido. Desta comparação tem-se uma diferença, a qual o sistema de controle fará ajustes necessários para que a diferença seja reduzida a zero [2].

O presente trabalho apresenta a criação de um sistema de controle para diluição de desinfetante, onde o usuário irá programar a relação de produto/água desejado, sem a necessidade de outro aparelho, ou seja, utilizando apenas um dispositivo será possível realizar diluições com inúmeras proporções em qualquer desinfetante. Além disso, o sistema tem como objetivo tornar esse processo mais otimizado e prático, através de um aplicativo mobile onde o usuário poderá acessar o histórico de uso do equipamento para eventuais consultas e aplicabilidades diversas dentro do EAS.

II. MÉTODOS

O Arduino é uma placa de prototipagem que se tornou famosa por ser uma plataforma de desenvolvimento de fácil acesso e aprendizagem e ter código aberto. Algumas outras vantagens no uso dessa placa se destacam, como por exemplo, o baixo custo e ter um ambiente multiplataforma. [3]. O protótipo foi desenvolvido na placa Arduino Due, microcontrolador Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3. Para a montagem do sistema de diluição foram utilizados: dois sensores de fluxo do modelo YF-S201, com tensão de operação 5-24V (volts) e corrente máxima de 15mA (miliampères) - 5V, que utiliza do Efeito Hall para mostrar o fluxo de líquido que passa por ele; uma minibomba d'água, alimentada por tensão de 5V; uma torneira para regulagem de saída de água, baldes e tubos para passagem dos líquidos.

Fig. 1. Diagrama de blocos do sistema.

Para a montagem física do projeto, utilizamos três recipientes. O primeiro para a água, que representa o reservatório ou encanamento do hospital, ele possui uma torneira para o manejo do usuário e um sensor de fluxo acoplado ao tubo que sai da torneira. No segundo recipiente foi colocado o desinfetante, no fundo dele colocamos a minibomba d'água e um sensor de fluxo acoplado ao tubo que sai da bomba. O terceiro recipiente recebe os líquidos provenientes dos dois outros, formando a mistura que representa o produto diluído que é utilizado para a higienização. O circuito foi montado conforme o esquema eletrônico da figura 2.

Fig. 2. A. Esquema eletrônico geral da montagem do sistema. B. Zoom na parte inferior do esquema, que representa o circuito da minibomba d'água. C. Zoom na parte superior do esquema, que representa o circuito de um dos sensores de fluxo, o circuito ao lado é idêntico a este, e representa o segundo sensor de fluxo.

O usuário abre a torneira, a medida que a água passa pelo sensor de fluxo, a bomba é acionada e envia a quantidade de desinfetante correspondente a diluição desejada, realizando a mistura em tempo real, conforme o diagrama de blocos da figura 1.

O controle de diluição foi feito através da modulação por Largura de Pulso ou PWM (*Pulse Width Modulation*). De

forma simples, PWM consiste em emular um sinal analógico através de pulsos digitais, ou seja, uma variação proporcional dos pulsos, mantendo a frequência constante [4]. Assim, a medida que a água passa pelo sensor, a bomba é acionada com tensão proporcional a sua vazão, mandando mais ou menos desinfetante para a mistura.

Para o usuário do sistema escolher a proporção da diluição, fazer o acompanhamento do processo, acessar informações e afins, criou-se um aplicativo mobile que recebe os dados do microcontrolador através do módulo *bluetooth* HC06 acoplado ao sistema, e os armazena em um banco de dados online. Desse modo, caso queira, o usuário pode conectar seu smartphone com o sistema, transferir os dados para o aplicativo e fazer eventuais consultas. O software foi criado através da plataforma MIT App Inventor, sua interface, que pode ser observada na figura 3, oferece 4 opções: Conectar e desconectar com o sistema via *bluetooth*, descarregar os dados e acessá-los a qualquer momento na aba "Registros", que contém o histórico de uso do equipamento (Figura 4).

III. RESULTADOS

A construção do projeto foi finalizada, como resultado obtivemos um sistema capaz de fazer diluições programadas pelo usuário e enviar os dados para o smartphone, possibilitando eventuais consultas. A Figura 3 demonstra a tela inicial do aplicativo onde o usuário pode fazer a consulta do histórico de uso selecionando a opção "registros", a consulta é feita analisando a quantidade usada no dia escolhido pelo usuário conforme a Figura 4. A proporção da diluição também pode ser alterada pelo usuário através do aplicativo, fazendo do dispositivo um diluidor universal.

Fig. 3. Interface da página inicial do aplicativo

No sistema clássico de controle em malha fechada, que na sua forma mais usual é constituído por componentes contínuos ou analógicos, o sinal de saída possui um efeito direto na ação de controle. Neste tipo de sistema, o sinal de erro corresponde à diferença entre os valores de referência e de realimentação

[5]. O valor lido no sensor do desinfetante tem interferência direta no sistema, pois é a partir da sua leitura que saberemos se a diluição atingiu a proporção correta e assim aumentar ou diminuir a intensidade da bomba que manda desinfetante para a mistura, caracterizando um controlador PI (proporcional integral).

Água: 864 Litros, Produto: 97Litros	
Search list...	
12-07-2018	
31-12-2017	
09-07-2018	
10-07-2018	
11-07-2018	

Fig. 4. Interface da aba “Registros”, que contém o histórico de uso do sistema.

É interessante ressaltar a importância da utilização de filtros analógicos no circuito da minibomba d’água. Esses filtros foram projetados para minimizar a presença de ruídos que poderiam interferir no valor lido pelos sensores e prejudicar a dosagem do desinfetante. Além disso, toda a montagem do hardware foi feita com cabos coaxiais, que são revestidos por um material isolante e rodeados de uma blindagem e malha de proteção, que auxiliam o sistema a

bloquear os artefatos do ambiente externo e possíveis interferências eletromagnéticas.

IV. CONCLUSÕES

Estudando os métodos utilizados para higienização de superfícies em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS), o sistema proposto se apresenta como um item importante e muito útil no processo de limpeza hospitalar. Além disso, a possibilidade de se conhecer o volume de diluição de desinfetante ao longo do tempo, a partir do smartphone, será de grande utilidade no sentido permitir que os gestores hospitalares saibam se a taxa de utilização de desinfetante está coerente em função do tamanho do hospital.

Queremos tornar o sistema mais prático e intuitivo para o usuário, para isso será acrescentado um display no protótipo, através dele as quantidades de água e desinfetante que passam pelos sensores poderão ser acompanhadas em tempo real. Para o futuro, almeja-se efetuar a instalação deste sistema dentro de hospitais e outros EAS e estudar como a viscosidade dos diferentes tipos de desinfetantes podem influenciar no sistema como um todo.

REFERÊNCIAS

- [1] R. Oliveira, S. A. T. Maruyama. “Controle de infecção hospitalar: histórico e papel do estado”. Rev. Eletr. Enf. [Internet]. 2008;10(3):775-83. Disponível em: <http://www.fen.ufg.br/revista/v10/n3/v10n3a23.htm>. [Acesso em 22 de Maio de 2018].
- [2] “Sistemas de Controle”. 17 slides. IME-USP. Disponível em: <https://www.ime.usp.br/~adao/SR2y.pdf> [Acesso em 22 de Maio de 2018].
- [3] M. Banzi. (2011). “Primeiros Passos com o Arduino”. 1º ed. São Paulo: Novatec, p.17-20. Disponível em: <https://s3.novatec.com.br/capitulos/capitulo-9788575222904.pdf> [Acesso em 22 de Maio de 2018].
- [4] E. G. P. da Fonseca; A. S. de la Vega. “Tutorial sobre Introdução a Projetos Utilizando o Kit de Desenvolvimento Arduino”; 2011. Disponível em: <http://www.abenge.org.br/cobenge/arquivos/8/sexoestec/art1677.pdf> [Acesso em 22 de Maio de 2018].
- [5] F. V. Zuben. (2018). “Introdução ao Controle por Realimentação”. [ebook] UNICAMP. Disponível em: http://ftp://ftp.dca.fee.unicamp.br/pub/docs/vonzuben/ea616_1s10/notas_de_aula/topico11_EA616_1s2010.pdf [Acesso em 22 de Maio de 2018].